

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM

DUPLEX MODERNO: O edifício Florida

Denise Vianna Nunes

Universidade Federal Fluminense, Rua Professor Saldanha, 147/401, Rio de Janeiro, Brasil
denisenunesfau@gmail.com

RESUMO

O presente artigo apresenta o projeto de um edifício residencial moderno – o edifício Florida - situado na Praia do Flamengo no Rio de Janeiro, via onde se localizavam luxuosos palacetes e muitos dos primeiros edifícios de apartamentos da elite carioca no final da década de 1930. Atribuído ao arquiteto gaúcho Firmino Fernandes Saldanha formado 1931, foi projetado em 1937 e apresenta além do pilotis, laje plana e uma fachada principal de linhas retas e despojada de ornamentos, uma planta racional e modulada e um programa inédito nos edifícios de apartamento de luxo carioca de seu tempo – o apartamento duplex em todas as unidades. Este programa vinha sendo utilizado e experimentado por diversos arquitetos estrangeiros desde o início da década de 1920; no Brasil foi utilizado inicialmente nos apartamentos de cobertura; nas décadas seguinte foi explorado tanto nos conjuntos habitacionais, visando economia espacial e construtiva, quanto nos edifícios de apartamentos de luxo objetivando distinção e privacidade. A edificação foi analisada através das categorias implantação, planta baixa, volumetria e fachadas e programa de necessidades. Verificou-se que por incorporar o programa do apartamento duplex em todas as unidades e adotar a linguagem da Arquitetura Moderna, o edifício Florida se distingue dos seus contemporâneos e oferece um diferencial sofisticado: moderno na forma e nos equipamentos e com o mesmo conforto setorizado do palacete de origem. Sua denominação o aproxima da cultura americana, que em breve viria ser sinônimo de vida moderna.

Palavras-chave: edifício de apartamentos duplex, apartamentos de luxo; Praia do Flamengo

ABSTRACT

This article presents the design of a modern residential building - the Florida building - located on Flamengo Beach in Rio de Janeiro, where luxurious mansions and many of the first apartment buildings of the Rio de Janeiro elite were located in the late 1930s. To the gaucho architect Firmino Fernandes Saldanha, formed in 1931, was designed in 1937 and presents besides the pilotis, flat slab and a main facade of straight lines and stripped of ornaments, a rational and modulated plan and an unpublished program in the luxury apartment buildings of Rio de Your time - the duplex apartment in all units. This program had been used and experimented by several foreign architects since the early 1920s; In Brazil was initially used in the coverage apartments; In the following decades it was explored both in housing developments, aiming at spatial and constructive economy, and in luxury apartment buildings for distinction and privacy. The building was analyzed through the categories implantation, floor plan, volumetry and facades and needs program. It was verified that by incorporating the duplex apartment program in all units and adopting the language of Modern Architecture, the Florida building is detached from its contemporaries and offers a sophisticated differential: modern in shape and equipment and with the same sectorized comfort of the Mansion of origin. Its denomination approaches the American culture, that soon would be synonymous of modern life.

Keywords: Duplex apartment building, luxury apartments; Flamengo Beach

DUPLEX MODERNO – O EDIFÍCIO FLORIDA

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata de um edifício de apartamentos duplex moderno – o edifício Florida - projetado por volta do ano de 1937 para a Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, cuja autoria é atribuída ao arquiteto gaúcho Firmino Fernandes Saldanha (1905-1985). Formado em 1931 pela Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), contemporâneo e amigo dos grandes nomes da Arquitetura Moderna brasileira, Saldanha é autor de diversos edifícios de apartamentos modernos na Zona Sul desta cidade, tendo sido o edifício Jarau (1936)¹ o primeiro deles.

A Praia do Flamengo – via da orla do bairro de mesmo nome –, consistia, na primeira década do século XX, em local tradicionalmente habitado pelas famílias influentes da então capital do Brasil. O edifício de apartamentos Florida se destaca no contexto da Praia do Flamengo da década de 1930 entre edificações ecléticas e pré-modernas² como o primeiro edifício de linhas e elementos modernos da região, além de detentor de um programa de necessidades inovador – apartamentos de luxo duplex. O estudo desta edificação é parte de uma investigação mais ampla sobre o processo de verticalização da área, realizado através de uma análise tipo-morfológica baseada na metodologia desenvolvida por Philippe Panerai (1983). O recorte que se pretende aqui realizar concentra-se neste edifício multifamiliar duplex, apresentando seu contexto histórico, as peculiaridades de sua tectônica e de seu programa de necessidades e pretende contribuir para o conhecimento e difusão da produção arquitetônica moderna carioca.

O edifício Florida faz parte da publicação e exposição organizada pelo americano Philip Goodwin (1943) para o Museu de Arte Moderna (MOMA) de Nova York sobre Arquitetura Brasileira - a *Brazil Builds*. Entre os oito edifícios de apartamentos publicados, cinco localizam-se na cidade do Rio de Janeiro, dois são projetos de Firmino Saldanha - os edifícios Jarau (1936) e Florida (1938), cada um com duas páginas. Nesta publicação foram destacadas, entre outras, a então crescente procura por moradia em edifícios multifamiliares no Rio de Janeiro e a sua rápida expansão na paisagem carioca. Justifica-se portanto o estudo deste edifício de apartamentos singular.

O PROGRAMA DO APARTAMENTO DUPLEX

A gênese do apartamento duplex talvez possa ser atribuída ao *immeuble-villa* de Le Corbusier, proposto pela primeira vez no início da década de 1920. Ao projetar a casa Citrohan (**fig.1**), o arquiteto elabora uma reflexão efetiva sobre a organização do espaço doméstico ao propor uma articulação entre cômodos totalmente nova: a ideia de entrelaçar níveis diferentes, mas relacioná-los, que ficou conhecida como *Immeuble-villa* (VILLA, 2002).

¹ É considerado por XAVIER, BRITTO e NOBRE (1991) como o primeiro edifício residencial construído no Rio de Janeiro, segundo conceitos da arquitetura moderna. Inaugurou, com a presença do pilotis, a utilização do espaço sob o edifício residencial como um espaço público no bairro de Copacabana. Foi pioneiro não só na sua forma arquitetônica, enquanto ainda predominavam os projetos de inspiração eclética, mas também por ter sido vendido através da incorporação, processo até então inédito.

² Luis Paulo Conde (1990) define edifícios de apartamentos pré-modernos como aqueles que se referenciam a vanguardas europeias que antecedem o Movimento Moderno, em especial a Erich Mendelsohn (1887-1953).

Fig.1 – Casa Citrohan, proj. Le Corbusier

Fonte: FRAMPTON, K., 2003

Outra iniciativa pioneira é o conjunto habitacional soviético Narkomfin (1928-1930) projetado pelos russos Moisei Guinzburg e I. Milinis para os funcionários do Comissariado do Povo para as Finanças na região central de Moscou. A ideia de habitação coletiva distribuí em dois pavimentos células habitacionais de 27 a 30 m² associados a diversos equipamentos coletivos (COSTA, 2017).

Ainda no final da década de 1920 surge em Porto Alegre o edifício da Companhia Previdência do Sul (1929)³ com um programa de necessidades complexo: cinema no pavimento térreo, salas para alugar no segundo andar e, a partir do terceiro pavimento, apartamentos duplex. Apesar de não se tratar ainda de um edifício alinhado com os preceitos da Arquitetura Moderna inaugura a experimentação do novo programa residencial em dois níveis, antecipando-se aos paulistas e cariocas.

Nos primeiros anos da década de 1930 várias experiências com edifícios com apartamentos duplex são apresentadas e muitas testadas tanto na Europa como nos Estados Unidos, entre elas o conjunto de torres St. Mark (1930) de Frank Lloyd Wright projetado para Nova York (não foi construído), os *Viking Apartments* (1931) de Herbert W. Tullgren⁴, os *Immeuble Clarté* em Genebra (1932), *Immeuble* em Zurique (1933) e *Immeuble Puerta de Molitor* em Paris (1933) de Le Corbusier e a Casa Block (1932-36) de grupo GATEPAC em Barcelona. A partir do depoimento de Marcelo e Milton Roberto (Arquitetura e Urbanismo,1939) pode-se supor que os arquitetos brasileiros modernos tenham tido acesso a estas inovações. O fato é que quase simultaneamente surgem os primeiros exemplares em São Paulo e no Rio de Janeiro já dentro da agenda moderna.

O Edifício misto Esther⁵ (1936) considerado o primeiro edifício moderno da cidade de São Paulo e um marco da Arquitetura moderna no Brasil (VILLA, 2002), abriga além de escritórios e um restaurante em seu terraço, apartamentos simples e duplex. Como possui um programa de necessidades variado as unidades duplex são em pequeno número e destinadas ao último

³ A construção do prédio da Companhia Previdência do Sul pela empresa Azevedo Moura & Gertum foi iniciada em 1929 e concluída em 1931. A autoria do projeto é dos arquitetos da empresa Egon Weindorfer e Agnello de Lucca.

⁴ O americano Herbert W. Tullgren (1889-1944) foi um apaixonado defensor do apartamento duplex como solução para habitações econômicas. Em 1937 publicou *The Tullgren Plan for City Housing*, apresentando os seus benefícios econômicos e sociais.

⁵ Localizado na Praça da República no centro de São Paulo foi projetado pelos arquitetos Álvaro Vital Brazil (1909 - 1997) e Adhemar Marinho.

pavimento, certamente o mais valorizado. Trata-se de amplos apartamentos de luxo, tomando parte do 9º pavimento e parte do 10º. Compõem-se de uma sala de estar com pé direito duplo, vestibulo e escada, sala de jantar, cozinha, dispensa e instalações completas de empregados no pavimento inferior e quartos e banheiros no pavimento superior. Nota-se que se pode acessar o apartamento tanto pelo pavimento inferior como pelo superior por escada ou elevador (**fig.2**). Simone Villa (2002) faz uma análise comparativa entre o apartamento duplex do edifício Esther e o duplex do *Clarté*, de Le Corbusier: “os programas são bastante semelhantes, no trato dos espaços e na organização dos cômodos que mantém referências claras à habitação burguesa oitocentista. (...) nota-se que, quanto maior o apartamento, mais são evidentes as referências burguesas oitocentistas. Retomaremos este ponto quando tratarmos especificadamente do ed. Florida.

Fig.2 – Ed. Esther, proj. Vital Brasil e Marinho, 1936

Fonte: COSTA, 2017, p.8.

No Rio de Janeiro os irmãos Marcelo e Milton Roberto propõem para o projeto de habitações operárias do ed. Santo Antônio, publicado em 1939⁶, todas as unidades duplex. Em defesa da tipologia, utilizada por estes arquitetos pela primeira vez, procuram comprovar que sua utilização resulta no aumento de habitações alugáveis, na economia do custo e do consumo do elevador e da conservação e iluminação elétrica dos halls e galerias.

Apartamentos duplex são mais largamente utilizados por arquitetos no Brasil nas décadas de 1940 e 1950 em edifícios para a classe média e alta. Trata-se então em grande parte de edifícios de apartamentos de luxo, muitos ecléticos ou pré-modernos, onde se observa ainda o esquema de tripartição de setores em social, íntimo e de serviço, acessos sociais e de empregados

⁶ Este projeto foi publicado em junho de 1939 no Jornal Correio da Manhã pela construtora Oliveira Lima & Cia. Ltda. como divulgação de seus projetos construídos. Apareceu também, em outubro do mesmo ano, com texto dos autores na revista Arquitetura e Urbanismo. A edificação parece recém-construída em fotos de ambas publicações, mas há autores que afirmam que sua data de projeto teria sido 1929, o que é improvável, tanto pela distância no tempo em relação às publicações quanto pelo período de disseminação da arquitetura moderna entre os arquitetos cariocas, que foi posterior. Além disso em 1929, Marcelo, que ainda não era formado, tinha 21 anos e Milton 15 anos.

individualizados herdados da organização espacial testada e aprovada pelos clientes nos palacetes. Pode-se portanto afirmar que nos edifícios de apartamentos de luxo o uso da tipologia duplex denota outra intenção, que não a economia. O que se busca nestas edificações é um diferencial com soluções que evidenciem a privacidade, a distinção, a atualidade com itens da modernidade como ar condicionado e calefação, água quente abundante, mais de um quarto de empregados, telefone – itens de modo geral restritos a esses grupo devido ao seu alto custo⁷.

Do século XIX à segunda metade do século XX a Praia do Flamengo é o reduto da elite carioca. Este segmento da sociedade cultiva hábitos parisienses, viaja muito e está atualizado com as tecnologias relacionadas à residência. Os palacetes mais luxuosos da cidade encontram-se nesta região e vão dando lugar a edifícios de apartamentos dotados de todas essas comodidades, mas que procuram repetir aquelas soluções espaciais. Assim sendo compreende-se que a Arquitetura Moderna tenha tido uma penetração mais veloz nas áreas novas da cidade, onde nada havia sido construído anteriormente e que sua população desejasse externar sua condição moderna a um custo viável como no bairro de Copacabana. O edifício de apartamentos duplex Flórida (1938) foi o primeiro edifício moderno projetado para a Praia do Flamengo; se seguirá um hiato de 12 anos até o projeto do ed. Guarabira (1950) dos Irmãos Roberto na mesma avenida.

O ARQUITETO E O EDIFÍCIO DE APARTAMENTOS MODERNO

O período de graduação em Arquitetura (1925-1931) de Firmino Fernandes Saldanha (1905-1985) na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) do Rio de Janeiro coincide com aquele em que começam a surgir os primeiros edifícios em altura na cidade. Saldanha cursa o último ano quando, o novo diretor - Lucio Costa – contrata professores, muitos estrangeiros como o russo Gregori Warchavchik e o alemão Alexander Buddeus, ampliando o contato dos estudantes com fontes de referência de vanguarda e com as ideias discutidas desde 1928 na Europa nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM), Através desse convívio Saldanha e vários estudantes de seu tempo se identificam com esses conceitos e com a expressão arquitetônica decorrente do uso de estruturas de concreto e aço, uma estética que privilegiava as formas geométricas simples e a ausência de ornamentos tendo como primeiras referências diretas a casa dos mestres projetada por Gropius para a Bauhaus de Dessau em 1926, cuja linguagem passam a adotar depois de sua introdução no Brasil também pelas casas modernistas de Warchavchik. Saldanha tem ainda contato pessoal em 1936 com Le Corbusier durante o projeto da Cidade Universitária da Quinta da Boavista (RJ).

Saldanha inicia sua vida profissional atendendo a um mercado novo e promissor – o edifício residencial em altura -, que permite o surgimento de novas propostas com novo vocabulário. Morar em edifício de apartamentos no Rio de Janeiro naquele momento era sinônimo de bem morar, de morar moderno. Sua clientela mais frequente vem da classe média e média alta da Zona Sul do Rio

⁷ Paulatinamente essas comodidades da vida moderna foram sendo extendidas a outros bairros como o de Copacabana.

de Janeiro. É para Copacabana que Saldanha, um arquiteto que já nasceu moderno, mais projeta edifícios de apartamentos, inclusive alguns com apartamentos duplex de luxo na cobertura como o Truda (1940) e o Arapehy (1945). Para a Praia do Flamengo e suas proximidades (Av. Rui Barbosa) projetou respectivamente o edifício duplex Florida (1938) e o edifício São Sebastião (1936).

O EDIFÍCIO FLORIDA

Fig.3 – Fachada principal do Edifício Flórida

Fonte: Foto de João Magnus Pires, 2014.

Nas primeiras décadas do século XX, entre os agentes do processo de verticalização da Praia do Flamengo então em curso estão as famílias tradicionais que lá habitavam e que também participavam de empresas responsáveis por loteamentos e construções na cidade, além de atuarem no setor industrial e do comércio. Luiz da Rocha Miranda (1862-1926) e sua mulher, Albertina, eram os proprietários de um vasto terreno que tinha frente para a Rua Senador Vergueiro nº. 93 e terminava nas areias da Praia do Flamengo. Este terreno é desmembrado e, pela Praia do Flamengo, deu lugar aos edifícios de apartamentos Florida (nº. 322) e Lyon (nº. 328).

O edifício Florida foi projetado e construído por iniciativa do empresário Octávio da Rocha Miranda (filho de Luiz)⁸ e seus filhos Edgard, Vera e Gilda. Os desenhos do projeto efetivamente construído

⁸ Octávio da Rocha Miranda também era figura de destaque da sociedade da época. Morador do palacete na Praia do Flamengo nº. 322, foi advogado, deputado, presidente do Centro Republicano (1922), diretor do Banco Nacional Brasileiro e trabalhava com seguros (Cia. Integridade). Implantou, em 1908, um sistema de transporte alternativo de ônibus para auxiliar no transporte de passageiros para a Exposição Nacional organizada para comemorar o centenário da abertura dos portos às nações amigas, na Praia Vermelha. Com esta experiência, criou em 1911 uma linha de ônibus na Av. Central. Seu filho Edgar da Rocha Miranda e sua mulher Evangelina Guinle residiram no ed. Florida (nº. 322) pelo menos até o ano de 1951 conforme nota do Jornal Diário da Noite de 26.01.1951. Gilda, também filha de Octávio, se casou com Paulo de Oliveira Sampaio (filho do ex-prefeito Carlos Sampaio) e diretor da Panair do Brasil.

no número 322 da Praia do Flamengo foram encontrados no arquivo da CEDAE com a assinatura dos proprietários mas sem confirmação da autoria do projeto⁹. Além do depoimento dos familiares de Firmino Saldanha atestando a autoria, diversos aspectos da edificação, pela similaridade com outras de suas obras, contribuem para confirmá-la e serão apresentadas a seguir.

A edificação aparece em duas páginas do livro *Brazil Builds* de GOODWIN (1943), que tem enorme repercussão e visibilidade para os arquitetos ali apresentados. Segundo SEGAWA (1997, p.102), “foi o principal passaporte para o mundo pós-segunda guerra”. É dado destaque às esquadrias deslizantes em veneziana e vidro do corpo central da fachada, que proporcionam, quando afastadas, 100% de ventilação e iluminação nas aberturas e quando do fechamento das venezianas o sombreamento das áreas envidraçadas; além disso permitem a ventilação constante, alterando as condições de temperatura internas. São portanto, juntamente com as varandas, elemento importante para o conforto térmico dos apartamentos, aspecto de relevância na agenda da Arquitetura Moderna brasileira.

Implantação

Fig.4 – Implantação do ed. Florida na praia do Flamengo, esc. 1/2000

Fonte: Desenho sobre Planta Cadastral

De modo geral a Zona Sul do Rio de Janeiro se verticaliza com edifícios implantados no alinhamento da rua, contribuindo para a formação da chamada *rua corredor*¹⁰. No projeto do ed.

⁹ Os desenhos relativos ao n.º. 322 da Praia do Flamengo encontrados no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro não correspondem ao projeto construído e foram por isso desconsiderados.

¹⁰ Tipo de rua em que as fachadas das edificações são contínuas, formando um corredor.

Florida (**fig. 4**), o arquiteto define a implantação de forma ortogonal a partir das laterais do terreno - que são paralelas entre si, mas não perpendicular ao alinhamento frontal. Um sólido frontal ocupa toda a testada do lote, mas, como não acompanha a sua inclinação, faz surgir um recuo frontal triangular ocupado por um jardim. Varandas simétricas estão semi-balanceadas sobre esse jardim frontal. Um segundo sólido menor, acoplado ao primeiro e de forma quadrada se afasta das divisas permitindo generosas aberturas para iluminação e ventilação¹¹. É clara a superior qualidade de conforto ambiental e do fator privacidade neste arranjo, porém ele exige um terreno de maior largura. Como seus vizinhos imediatos só foram construídos a partir de 1960, por um longo tempo foi possível desfrutar da brisa do mar a partir destas aberturas (correspondem a no primeiro pavimento: cozinha, terraço de serviço e quarto de criada; e no segundo: dois quartos e banheiro). Implantação semelhante o arquiteto já havia experimentado no projeto do edifício São Sebastião (1936), localizado muito próximo da Praia do Flamengo, na Av. Rui Barbosa.

O acesso horizontal principal se dá através de uma escada de mármore branco, o que lhe confere certa imponência. No pavimento térreo (**fig. 5**) está presente o sistema pilotis sob laje plana, que marca a fachada principal com três pilares circulares. O uso do pilotis é também encontrado em outros projetos de Saldanha como São Sebastião (1936), Jarau (1936), Mississipi (1940), Truda (1941), Missouri (1942) e Arapehy (1945). Dois pilares circulares independentes das alvenarias localizam-se no interior do espaço destinado à portaria e revelam o sistema estrutural ortogonal, sobre o qual se apoia a planta tipo.

Planta baixa

Como o edifício é duplex apresenta duas plantas tipo (**figs. 6 e 7**), que se apoiam em uma malha ortogonal com eixo de simetria central rebatendo as duas unidades por pavimento. Possuem um núcleo (o *core*) central - as circulações verticais - dois elevadores que se comunicam e uma escada para todos os pavimentos, que se comunicam por uma circulação comum iluminada e ventilada através de caixilhos de concreto armado, elemento presente na grande maioria dos projetos de Saldanha. A parada dos elevadores ocorre em todos os pavimentos da edificação, o que permite que o morador vá, se necessário, do pavimento tipo social (salas) para o do setor íntimo (dos quartos e banheiros) de elevador. O mesmo arranjo já havia sido utilizado no edifício Esther (1936) em São Paulo como mencionado anteriormente.

Os espaços internos dos apartamentos são o resultado lógico de um programa coerente com a agenda moderna: habitação clara, com os ambientes amplamente voltados para o exterior, prolongados por varandas, revelando uma boa articulação entre planta e estrutura ortogonal. O pavimento tipo inferior abriga os setores social e de serviço e se articula com o superior, onde se situa o setor íntimo, por uma escada interna que nasce no hall de chegada. Os ambientes têm área generosa, iluminação e ventilação naturais.

¹¹ Outros exemplos de similares posteriores encontrados na Praia do Flamengo foram os edifícios Columbia (1938), Marne [bloco da frente] (1940) e Tabor Loreto (1942).

Fig.5 – P. baixa do pavto. térreo

- 1- Saída de automóveis
- 2- Acesso principal
- 3- Acesso de automóveis
- 4- Apartamento do porteiro
- 5- Sala do condomínio
- 6- Estacionamento coberto

Fig.6 – P.b. pavto. tipo inferior

- 1- Hall
- 2- Living-room
- 3- Sala de Jantar
- 4- Varanda
- 5- WC [lavabo]
- 6- Sala de almoço
- 7- Copa/Cozinha
- 8- Terraço de serviço
- 9- Quarto de criada
- 10- Banheiro de serviço
- 11- Elevador de passageiros
- 12- Elevador de carga
- 13- Cobertura dos qtos de serviço situados sobre o estacionamento coberto

Fig.7 – P.b. pavto. tipo superior

- 1- Quarto
- 2- Banheiro
- 3- Varanda
- 4- Circulação
- 5- Elevador de passageiros
- 6- Elevador de carga
- 7- Cobertura dos quartos de serviço

O quarto e o banheiro de empregada (ou criada conforme denominação da época) estão desde sempre incorporados ao programa de necessidades das edificações em altura no Brasil, mesmo nos edifícios de apartamentos de classe média¹². Constituem uma tradição arraigada da moradia unifamiliar brasileira das classes sociais mais abastadas que se transfere para a multifamiliar quando o edifício de apartamentos se torna a moradia desejada por este grupo social. O edifício Flórida é constituído por dois quartos de empregada integrados ao corpo do pavimento tipo inferior, o que é usual para a moradia das elites de seu tempo. Além desses ainda há no pavimento térreo uma edícula com um segundo conjunto de quartos de criadas.

¹² Com a valorização da vista do alto possibilitada pelo elevador, a locação das dependências de empregados na cobertura dos edifícios de apartamentos foi sendo abandonada na França (LOYER, 1987, p.395) e no Rio de Janeiro não seria diferente; passaram a ser incorporados à planta tipo e, em alguns casos, em edículas no fundo do lote.

Volumetria e fachadas

De modo geral, o gabarito das edificações da Praia do Flamengo do período 1937-50 é uniforme, de acordo com a legislação vigente à época – o 1º Código de Obras do Distrito Federal de 1937¹³. Os volumes são verticalizados e quase todos escalonados a partir do 10º pavimento e as empenas laterais quebradas por prismas. O projeto do ed. Flórida (**fig.8**) inova ao procurar uma alternativa ao escalonamento exigido com o objetivo de obter um maior gabarito sem prejuízo da forma prismática pura. A posição da edificação inclinada em relação ao afastamento frontal permite que o volume central se eleve sem escalonamento (pois tem assim o afastamento exigido) e que os dois volumes laterais acompanhem o gabarito com varandas descobertas. A diferença de posição dos volumes em relação ao alinhamento frontal do terreno proporciona movimento à fachada.

Fig. 8 – Ed. Flórida nos anos 1940

Fonte: parte de foto cedida por Arquivo G.Ermakoff.

Suas fachadas traduzem o conceito moderno de unidade com a planta: simplificação, ortogonalidade, sentido de ordem. As varandas guarnecidas por gradis¹⁴ não ornamentados abrem-se balanceadas¹⁵ para a fachada leste gerando vazios no pano frontal e transmitindo sentido de profundidade ao volume.

¹³ O 1º Código de Obras do Distrito Federal promulgado em 01.07.1937 também é conhecido como o decreto nº. 6.000.

¹⁴ Os peitoris das varandas dos edifícios do período eram de modo geral construídos em alvenaria; apenas nos edifícios de maior luxo eram de ferro, sendo muitos deles ricamente ornados.

¹⁵ Segundo o artigo 186 do Código de Obras de 1937, o balanço das varandas em relação a fachada não podia exceder o limite máximo de um metro e vinte centímetros.

Fig. 9 – Pavimento térreo – entrada social

Fonte: Foto do autor(a)

O pavimento térreo têm as alvenarias revestidas em pedra e a porta principal em ferro batido pintado, tratamento muito similar utilizados posteriormente em outros projetos de Saldanha em Copacabana – ed. Mississippi (1940), Truda (1941) e Missouri (1942).

Programa de necessidades

Através da análise da organização espacial do apartamento duplex do edifício Florida verifica-se que seu programa de necessidades se remete ainda à divisão clara em setores social e serviço no pavimento inferior e íntimo no superior trazida da organização dos palacetes, que se filiam claramente à habitação burguesa oitocentista.

Os espaços internos ainda são compartimentados: Living-room, sala de jantar, copa/cozinha, sala de almoço, mas surge o banheiro diretamente ligado ao quarto principal, o que hoje chama-se de suíte, um conforto raro à época, aliado a um segundo banheiro para a família no mesmo pavimento (figs. 5, 6 e 7).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil embora tenha havido algumas iniciativas na utilização do apartamento duplex como forma de economia espacial e econômica, a tipologia do apartamento duplex foi desde a década de 1920 associada com sucesso aos edifícios de apartamentos de luxo como elemento de distinção e conforto.

O edifício Flórida ao incorporar o programa do apartamento duplex em todas as unidades e adotar a linguagem da Arquitetura Moderna, se destaca dos seus contemporâneos e oferece um diferencial sofisticado: moderno na forma e nos equipamentos e com o mesmo conforto do palacete de origem. A busca em se afirmar alinhado com a Modernidade está inclusive na sua denominação, que o aproxima da cultura que pouco depois será símbolo de Modernidade – a americana. Pouco depois outros edifícios de apartamentos projetados por Saldanha seguirão o mesmo padrão - Mississippi (1940) e Missouri (1942).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ATIQUE, F. **Memória Moderna – a trajetória do Edifício Esther**. Editora Rima, São Carlos, 2003
- CONDE, Luis Paulo F. **Análise das intervenções arquitetônicas que tem definido espaços significativos e permanentes já apropriados pela população e que não estão relacionados nem classificados como exemplos didáticos**, FAU-UFRJ , Rio de Janeiro: 1990.
- COSTA, **Apartamentos duplex: Modernidade, Usos e Conservação**. S. Rev. CPC, São Paulo, n.22 especial, abr. 2017, p.115-137.
- ELEB, Monique e DEBARRE, Anne. **L’Invention de l’habitation moderne. Paris 1880-1914**. Milão: ed. A.A.M./Hazan, 1995.
- FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1997.
- GASPAR, Tatiana de S. **100 anos do apartamento carioca**. Dissertação de mestrado apresentada ao PPGAU da Universidade Federal Fluminense, 2013.
- GOODWIN, Philip. **Brazil Builds**. New York: Ed. MOMA, 1943.
- LIMA, R.R.; **EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS: UM TEMPO DE MODERNIDADE NO ESPAÇO PRIVADO Estudo da radial Independência/24 de Outubro – Porto Alegre – nos anos 50**. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História do Brasil do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da PUCRS, 2005.
- KOPP, A. **Quando o moderno não era estilo e sim uma causa**. São Paulo: Nobel, Edusp, 1990.
- LOYER, F. **Paris XIXe Siècle. L’Immeuble et la rue**. Paris: Ed. Hazan, 1987.
- NUNES, D.V.. **Edifícios residenciais de Firmino Saldanha. Morar Moderno no Rio de Janeiro**. Dissertação de Mestrado apresentado ao PROARQ/UFRJ, 2009.
- ROBERTO, M.; **Um edifício tipo “duplex” no Rio**. Revista Arquitetura e Urbanismo, Rio de Janeiro, Ano IV, set e out 1939, pp 42-44.
- SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1990**. São Paulo: Ed. EDUSP, 1997.
- SEGRE, Roberto. **Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro**, org. Jorge Czajkowski. Rio de Janeiro: Ed. Casa da Palavra, 2000.
- TRAMONTANO, Marcelo. **Há A.Vbitação Moderna**, Ed. Nomads, São Carlos EESC-USP, 1993.
- PANERAI, Philippe et.alli **Elementos de analisis urbanos**. Madrid: IEAL, 1983.
- VILLA, Simone Barbosa. **Apartamento Metropolitano. Habitações e modos de vida na cidade de São Paulo**. Dissertação de Mestrado apresentada à FAU USP, 2002.
- VILLAÇA, Flávio. **O Espaço intra-urbano no Brasil**. Ed. Studio Nobel, 2ª edição, 2001.
- XAVIER, Alberto, BRITTO, Alfredo, NOBRE, Ana Luiza. **Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: Rioarte/Fundação Vilanovas Artigas, Ed. Pini, 1991.